

БЛОКЧЕЙН И РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ: УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМ НЕДВИЖИМОСТИ И ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Рузимуродов Бехруз Рустамович

Ташкентский государственный юридический университет

email: behruzterrabite@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4268-587>

Keywords: *Blockchain Technology, Property Rights Registration, Real Estate Systems, Movable Property, Land Registry, Decentralized Ledger, Smart Contracts, Transparency and Immutability, Legal Frameworks, Efficiency and Security*

Введение

Права собственности имеют основополагающее значение для экономического развития и общественной стабильности. Безопасные и прозрачные системы регистрации собственности позволяют частным лицам и предприятиям уверенно инвестировать, зная, что их права собственности защищены. Однако традиционные системы регистрации собственности во всем мире часто сталкиваются с такими проблемами, как бюрократическая неэффективность, отсутствие прозрачности, подверженность мошенничеству и высокие транзакционные издержки. По данным Всемирного банка, по состоянию на 2020 год около 70% населения мира не имеют доступа к официальным системам регистрации земли, что приводит к спорам и ненадежности права собственности¹.

¹ World Bank. (2020). Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1440-2>

Технология блокчейн с ее децентрализованными и неизменяемыми возможностями реестра предлагает многообещающее решение этих проблем. Используя блокчейн для регистрации прав собственности, можно повысить прозрачность, сократить мошенничество, снизить транзакционные издержки и повысить эффективность передачи собственности.

Преимущества блокчейна в регистрации собственности

Прозрачность и неизменяемость

Прозрачная природа блокчейна гарантирует, что все транзакции регистрируются в публичном реестре, который является неизменяемым. Каждая транзакция имеет временную метку и связана с предыдущей, создавая цепочку информации, защищенную от несанкционированного доступа. Как утверждает доктор Майкл Граглия, управляющий директор программы New America's Future of Property Rights, «Блокчейн может обеспечить неизменяемую запись сделок с землей, снижая вероятность мошенничества и коррупции»². Такая прозрачность укрепляет доверие между сторонами и снижает вероятность споров о праве собственности на недвижимость.

Эффективность и сокращение расходов

Традиционные сделки с недвижимостью могут быть трудоемкими и дорогостоящими из-за участия множества посредников и обширной бумажной работы. Блокчейн может оптимизировать эти процессы за счет использования смарт-контрактов, которые представляют собой самоисполняемые контракты с условиями соглашения, непосредственно прописанными в коде. Пилотный проект в Швеции продемонстрировал, что блокчейн может сократить время сделок с недвижимостью с месяцев до дней

² Graglia, M., & Mellon, C. (2018). Blockchain and Property in 2018: At the End of the Beginning. *Innovations: Technology, Governance, Globalization*, 12(1-2), 90-116. https://doi.org/10.1162/inov_a_00267

и потенциально сэкономить шведской экономике более 100 миллионов долларов в год за счет сокращения мошенничества и бумажной работы³.

Безопасность

Децентрализованная природа блокчейна делает его устойчивым к единым точкам отказа и кибератакам. Данные, хранящиеся в блокчейне, распределяются по нескольким узлам, что делает несанкционированные изменения практически невозможными без консенсуса в сети. Это повышает безопасность записей о собственности, защищая их от подделки, потери или уничтожения из-за стихийных бедствий или злонамеренных действий.

Доступность и инклюзивность

Блокчейн может расширить доступ к услугам регистрации собственности, особенно в развивающихся странах, где традиционные системы отсутствуют или неэффективны. Предоставляя цифровую платформу, к которой можно получить доступ с мобильных устройств, блокчейн может помочь включить маргинализированные слои населения в формальную экономику. По данным Организации Объединенных Наций, укрепление прав собственности может способствовать достижению Целей устойчивого развития за счет сокращения бедности и содействия экономическому росту⁴.

Примеры

Национальное агентство государственного реестра Грузии

В 2016 году Грузия стала одной из первых стран, внедривших систему регистрации собственности на основе блокчейна в партнерстве с Bitfury Group. К 2017 году на блокчейне было зарегистрировано более 100 000 прав собственности на землю, что привело к повышению прозрачности и доверия

³ Lantmäteriet. (2017). The Land Registry in the blockchain – testbed. https://www.lantmateriet.se/globalassets/blockchain/reports/blockchain_technology_report.pdf

⁴ United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Retrieved from <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>

к системе⁵. Решение на основе блокчейна сократило время, необходимое для регистрации собственности, с дней до минут и свело к минимуму возможности для коррупции.

Пилотный проект Земельного кадастра Швеции

Шведский земельный кадастр (Lantmäteriet) провел пилотный проект с использованием технологии блокчейна для оцифровки сделок с недвижимостью. Проект включал сотрудничество между государственными учреждениями, банками и технологическими компаниями, такими как ChromaWay. Пилотный проект продемонстрировал, что блокчейн может значительно сократить время и расходы, связанные со сделками с недвижимостью. Согласно отчету проекта, использование блокчейна может сэкономить шведской экономике более 100 миллионов долларов в год⁶.

Проект по земельному титулу в Гондурасе

Гондурас попытался реализовать земельный кадастр на основе блокчейна в партнерстве с Factom в 2015 году. Хотя проект столкнулся с трудностями и в конечном итоге был остановлен, он выявил потенциал и трудности внедрения решений на основе блокчейна в средах со сложными правовыми и политическими ландшафтами⁷.

Проблемы и соображения

Юридическое признание и нормативная база

Одной из основных проблем является отсутствие правовой базы, признающей записи на основе блокчейна как имеющие юридическую силу. Профессор Кевин Вербх из Университета Пенсильвании отмечает: «Юридическая обеспеченность записей на основе блокчейна в

⁵ BitFury. (2017). Blockchain for Land Registration: Opportunities and Challenges. Retrieved from https://bitfury.com/content/downloads/blockchain_for_land_registry.pdf

⁶ Lantmäteriet. (2017). The Land Registry in the blockchain – testbed. https://www.lantmateriet.se/globalassets/blockchain/reports/blockchain_technology_report.pdf

⁷ Oprunenco, A., & Akmeemana, C. (2018). Using Blockchain to Make Land Registry More Reliable in Honduras. Retrieved from <https://www.undp.org/blog/using-blockchain-make-land-registry-more-reliable-honduras>

имущественных спорах по-прежнему является областью, требующей четкой нормативной базы»⁸. Правительствам необходимо обновить законы и нормативные акты, чтобы учесть транзакции на основе блокчейна и обеспечить их признание в судах.

Технические барьеры и масштабируемость

Внедрение решений на основе блокчейна требует технических знаний и инфраструктуры, которые могут быть недоступны во всех регионах. Масштабируемость также вызывает беспокойство, поскольку блокчейн-сети могут сталкиваться с ограничениями при быстрой обработке больших объемов транзакций.

Проблемы конфиденциальности данных

Хотя прозрачность является преимуществом, она также вызывает опасения по поводу конфиденциальности данных отдельных лиц. Баланс прозрачности с правилами защиты данных, такими как GDPR в Европейском союзе, имеет важное значение. Такие решения, как разрешенные блокчейны или внедрение технологий сохранения конфиденциальности, могут решить эти проблемы.

Совместимость

Чтобы реестры имущества на основе блокчейна были эффективными, они должны быть совместимы с другими системами, такими как финансовые учреждения, правовые системы и другие государственные учреждения. Для обеспечения бесшовной интеграции необходимо установить стандарты и протоколы.

Социальные и культурные факторы

Внедрение технологии блокчейна может столкнуться с сопротивлением из-за отсутствия осведомленности, доверия к традиционным системам или

⁸ Werbach, K. (2018). *The Blockchain and the New Architecture of Trust*. MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/11449.001.0001>

нежелания меняться. Образование и взаимодействие с заинтересованными сторонами имеют решающее значение для преодоления этих барьеров.

Перспективы на будущее

Интеграция технологии блокчейн в регистрацию прав собственности все еще находится на ранних стадиях. Продолжение пилотных проектов и сотрудничество между правительствами, частным сектором и международными организациями имеет важное значение для совершенствования технологии и решения проблем. Достижения в области технологий, такие как улучшение масштабируемости и решений по обеспечению конфиденциальности, повысят пригодность блокчейна для регистрации собственности.

Заключение

Технология блокчейн имеет значительные перспективы для преобразования регистрации прав собственности за счет повышения прозрачности, эффективности и безопасности. Реальные внедрения в таких странах, как Грузия и Швеция, демонстрируют ее потенциал для революционного изменения способа проведения сделок с недвижимостью. Однако для реализации ее полного потенциала необходимо решать юридические, технические и социальные проблемы посредством совместных усилий заинтересованных сторон. Таким образом, блокчейн может способствовать более защищенным правам собственности, экономическому развитию и социальной стабильности.

Список использованной литературы

1. BitFury. (2017). Blockchain for Land Registration: Opportunities and Challenges. Retrieved from https://bitfury.com/content/downloads/blockchain_for_land_registry.pdf

2. Graglia, M., & Mellon, C. (2018). Blockchain and Property in 2018: At the End of the Beginning. *Innovations: Technology, Governance, Globalization*, 12(1-2), 90-116. https://doi.org/10.1162/inov_a_00267
3. Lantmäteriet. (2017). The Land Registry in the blockchain – testbed. https://www.lantmateriet.se/globalassets/blockchain/reports/blockchain_technology_report.pdf
4. Oprunenco, A., & Akmeemana, C. (2018). Using Blockchain to Make Land Registry More Reliable in Honduras. Retrieved from <https://www.undp.org/blog/using-blockchain-make-land-registry-more-reliable-honduras>
5. United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Retrieved from <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>
6. Werbach, K. (2018). *The Blockchain and the New Architecture of Trust*. MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/11449.001.0001>
7. World Bank. (2020). *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1440-2>